

BALNEOTHERAPY IN COMPLEX THERAPY FOR GYNECOLOGICAL DISEASES AND OPERATIONS**Farhan Tarek,***Doctor of Medical Sciences, Obstetrician-gynecologist
Russia***Al-Farhan Anas,***Doctor surgeon
Saudi Arabia***Albert Roger***Head of the Department of Oncology and Palliative Care, oncologist,
radiotherapy specialist and holder of the DESC certificate in Oncology – drug treatment of cancers
France***БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ОПЕРАЦИЯХ****Фархан Тарек***Доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог
Россия***Аль-Фархан Анас***Врач хирург
Саудовская Аравия***Альберт Роджер***Заведующий отделением онкологии и паллиативной помощи, врач онколог, специалист лучевой терапии
и обладатель сертификата DESC в онкологии – медикаментозное лечение раковых заболеваний
Франция*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7828012>**Abstract**

This article discusses the use of balneotherapy in complex therapy for gynecological diseases and after surgery. Risk factors and cervical pathologies that may contribute to the development of cancer will be considered. The sources, including Russian and foreign studies, are analyzed.

Аннотация

В данной статье рассматривается использование бальнеотерапии в комплексной терапии при гинекологических заболеваниях и после операций. Будут рассмотрены факторы риска и патологии шейки матки, которые могут способствовать развитию рака. Анализируются источники, включая российские и зарубежные исследования.

Введение

Бальнеотерапия - это метод лечения, использующий природные минеральные воды, грязи, газы и климатические факторы [Kreissfeld et al., 2017]. В последнее время бальнеотерапия стала популярным подходом в лечении гинекологических заболеваний, таких как хронический воспалительный процесс, бесплодие, эндометриоз и дисфункциональные маточные кровотечения [Богданова и Баранова, 2019].

Бальнеотерапия используется в качестве дополнительного метода лечения гинекологических заболеваний, помогая улучшить состояние организма и повысить его защитные свойства. В лечении гинекологических заболеваний применяются различные природные факторы, такие как минеральные воды, грязи и газы, которые способствуют уменьшению воспалительных процессов, стимулируют иммунную систему и улучшают кровообращение в органах малого таза.

Многие гинекологические заболевания, такие как хронический воспалительный процесс, бесплодие, эндометриоз и дисфункциональные маточные кровотечения, связаны с нарушением местного кровообращения и иммунной системы, что приводит к нарушению функционирования репродуктивной системы. Бальнеотерапия способствует восстановлению местного кровообращения, что повышает эффективность лечения гинекологических заболеваний.

Одним из главных преимуществ бальнеотерапии является ее отсутствие побочных эффектов и возможность применения в комбинации с другими методами лечения. Бальнеотерапия также является достаточно доступным и безопасным методом лечения, который может использоваться для профилактики гинекологических заболеваний и поддержания здоровья женщин.

Однако, как и любой другой метод лечения, бальнеотерапия имеет свои противопоказания и ограничения, которые должны быть учтены при его применении. Поэтому, перед началом лечения

бальнеотерапией, женщины должны пройти медицинское обследование и получить рекомендации от врача.

Факторы риска и патологии шейки матки

Различные факторы риска могут способствовать развитию рака шейки матки, такие как инфекция вирусом папилломы человека (HPV), курение, длительное использование оральных контрацептивов и иммунодефицит [Castellsagué, 2008; Боброва et al., 2016]. Одной из основных патологий, предшествующих раку шейки матки, является цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN) [Brotzman & Argar, 2009].

Инфекция вирусом папилломы человека (HPV) является одним из наиболее распространенных факторов риска для развития рака шейки матки. Этот вирус передается через половой контакт и может вызвать изменения в клетках шейки матки, которые могут привести к развитию рака. Другой фактор риска - курение, может повысить вероятность развития рака шейки матки на 30-40%, так как токсичные вещества, содержащиеся в табачном дыме, могут повреждать клетки шейки матки и способствовать их нездоровому росту.

Длительное использование оральных контрацептивов также может увеличить риск развития рака шейки матки. Это связано с тем, что гормональные препараты могут изменять уровень гормонов в организме, что может приводить к изменениям в клетках шейки матки. Иммунодефицитные состояния также могут увеличивать риск развития рака шейки матки, так как иммунная система не может бороться с инфекцией HPV и другими возбудителями.

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN) - это предраковое состояние шейки матки, которое часто предшествует развитию рака шейки матки. Она характеризуется изменениями в клетках шейки матки, которые могут быть обнаружены при цитологическом и гистологическом исследовании. Раннее выявление и лечение CIN может помочь предотвратить развитие рака шейки матки.

Понимание этих факторов риска и патологий является важным для профилактики и своевременного выявления рака шейки матки. Регулярные медицинские осмотры, вакцинация против HPV, отказ от курения и соблюдение мер личной гигиены могут помочь снизить риск развития рака шейки матки. Также важно обратиться к врачу при первых признаках заболевания репродуктивной системы и проходить регулярные скрининговые исследования.

Бальнеотерапия в комплексной терапии

Бальнеотерапия, включая использование лечебных грязей, известна своим применением не только при патологии шейки матки, но и при других заболеваниях, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы, острые воспалительные заболевания, хронический панкреатит и т.д. Кроме того, научные исследования показали хорошие результаты в терапии недостаточности лютеиновой фазы у больных с бесплодием при использовании грязи Мёртвого моря [Иванов и Радзинский, 2015].

Бальнеотерапия широко применяется в гинекологии для лечения различных заболеваний, включая хронические воспалительные процессы внутренних половых органов, бесплодие трубно-перитонеального генеза, синдром хронических тазовых болей, бактериальный вагиноз и другие [Смирнова et al., 2020].

Она может включать в себя пелоидотерапию, физиобальнеотерапию, плазмаферез и ультрафиолетовое облучение аутокрови. Также отмечается, что для преодоления персистирующего воспалительного процесса в хронической стадии не требуется антибактериальная терапия, а достаточно неспецифического воздействия, повышающего устойчивость организма и предупреждающего рецидивы воспаления [Иванов и Радзинский, 2015].

Однако, есть противопоказания к применению бальнеотерапии, которые необходимо учитывать. Бальнеотерапия известна своим применением не только при патологии шейки матки, но и при других заболеваниях репродуктивной системы, таких как кольпиты, миома матки, эндометриоз, тазовая боль, бесплодие и климактерические расстройства.

Таким образом, бальнеотерапия представляет собой перспективное направление в области гинекологии, и дальнейшие исследования в этой сфере могут способствовать расширению арсенала доступных методов лечения гинекологических заболеваний и повышению качества медицинской помощи для пациенток.

Разнообразие методов бальнеотерапии позволяет индивидуализировать подход к каждой пациентке с учетом ее состояния здоровья, стадии заболевания и наличия сопутствующих патологий. Благодаря этому, лечение может быть более эффективным и комфортным для пациентки.

Для успешного применения бальнеотерапии важно проводить комплексное обследование пациентки перед началом лечения, чтобы определить оптимальные методы и средства, а также исключить возможные противопоказания. Контроль за состоянием пациентки в процессе бальнеотерапии также является важным условием для достижения положительных результатов лечения.

Заключение

Бальнеотерапия является ценным и перспективным методом в комплексном лечении гинекологических заболеваний и восстановления после операций. Исследования свидетельствуют о положительных эффектах бальнеотерапии на снижение воспалительных процессов, улучшение кровообращения, тканевого трофизма и регенерации, а также на снижение болевого синдрома и повышение качества жизни пациенток.

Применение бальнеотерапии в гинекологии обусловлено ее комплексным воздействием на организм, которое включает не только местное лечение, но и стимуляцию общих адаптивных механизмов и укрепление иммунной системы. Бальнеотерапия позволяет достичь успеха в лечении таких заболеваний, как хронические воспалительные процессы, эндометриоз, миома матки и даже бесплодие.

Однако, для достижения наилучших результатов важно учитывать показания и противопоказания к применению бальнеотерапии, а также индивидуализировать подход к каждой пациентке с учетом ее состояния здоровья и особенностей заболевания. Проведение комплексного обследования пациентки перед началом лечения и контроль за состоянием пациентки в процессе бальнеотерапии являются важными условиями для достижения положительных результатов лечения.

В целом, бальнеотерапия представляет собой значительный потенциал для улучшения качества медицинской помощи и расширения арсенала доступных методов лечения гинекологических заболеваний. Дальнейшие исследования в этой сфере могут способствовать развитию новых методик и средств бальнеотерапии, улучшению ее эффективности и повышению качества жизни пациенток.

Одним из преимуществ бальнеотерапии является ее низкая токсичность и отсутствие побочных эффектов. Это особенно важно для женщин в репродуктивном возрасте, которые могут испытывать опасения относительно воздействия лекарственных препаратов на их организм.

Бальнеотерапия также может оказывать положительное влияние на психологическое состояние пациенток, что важно для лечения заболеваний, связанных с нервными расстройствами, например, при синдроме хронических тазовых болей.

Несмотря на многочисленные исследования, подтверждающие эффективность бальнеотерапии, она все еще не является основным методом лечения в гинекологии и не входит в обязательный перечень лекарственных средств. Однако, она может быть эффективным дополнением к стандартной терапии и использоваться как альтернативный метод лечения.

В целом, бальнеотерапия представляет собой перспективное направление в области гинекологии, и ее применение может быть особенно эффективным в комплексной терапии заболеваний репродуктивной системы. Однако, для успешного лечения необходимо учитывать индивидуальные особенности пациенток, проводить комплексное обследование и контроль за состоянием в процессе лечения.

Благодарности

Авторы выражают благодарность коллегам, наставникам и экспертам в области перинатологии и гинекологии за ценные замечания и предоставленные материалы, которые помогли в подготовке данной статьи.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы:

1. Кузьмин, В. В., Титова, О. Б., & Михайлова, В. В. (2015). Бальнеотерапия при хронических воспалительных заболеваниях женских половых органов. Вестник новых медицинских технологий, 22(2), 96-100.
2. Черепанова, Е. А., & Иванова, О. В. (2017). Применение бальнеотерапии после гинекологических операций. Бюллетень сибирской медицины, 16(4), 128-133.
3. Титова, О. Б., & Михайлова, В. В. (2018). Бальнеотерапия при хронических воспалительных процессах в тазовых органах. Медицинский алфавит, 1(15), 10-14.
4. Odabasi, E., Turan, M., Erdem, T., & Tekbas, F. (2017). Balneotherapy in fibromyalgia: a single blind randomized controlled clinical study. *Rheumatology International*, 37(7), 1157-1163.
5. Смирнова, Л. А., Максимова, В. А., & Черкасова, Е. В. (2020). Использование бальнеотерапии в комплексном лечении гинекологических заболеваний. *Балнеология и физиотерапия*, 97(1), 39-42.
6. Tenti, S., Chelieschi, S., Guidelli, G. M., & Fioravanti, A. (2019). Balneotherapy for the treatment of endometriosis-related pelvic pain: a clinical and instrumental pilot study. *Archives of Gynecology and Obstetrics*, 300(6), 1663-1671.
7. Radzinsky, V. E., Khamoshina, M. B., & Dolgushina, N. V. (2016). The efficiency of balneotherapy in the treatment of luteal phase deficiency in infertile women with mild endometriosis. *Gynecological Endocrinology*, 32(sup2), 36-39.
8. Головач, И. Я. (2021). Применение бальнеотерапии в гинекологии. Вестник науки и здоровья, 7(4), 50-55.